

**ILMIY VA
INNOVATSION
TERAPIYA**

**SCIENTIFIC >>> >>>
AND INNOVATIVE
THERAPY**

2025, № 5.1 (Октябрь)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**SCIENTIFIC AND INNOVATIVE
THERAPY**

**ИЛМИЙ ВА ИННОВАЦИОН
ТЕРАПИЯ**

**НАУЧНАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ
ТЕРАПИЯ**

Научный журнал по научной и инновационной терапии
основано в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*Н.Ш. Ахмедова (зам. главного редактора),
Ш.А. Наимова (ответственный секретарь),
Г.Ж. Жарилкасинова, Н.А. Нуралиев, К.Ж. Болтаев,
Ф.Э. Нурбаев, С.М. Бахрамов, А.Г. Гадаев,
А.Ш. Иноятов, Р.Б. Абдуллаев*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

ISSN
2181-418X

2025, № 5.1 (Октябрь)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100,
г. Бухара, ул. А. Гиждувани, 23.

Телефон:

(99865) 223-00-50

Факс

(99866) 223-00-50

Сайт

<https://ivit.uz/>

e-mail

shnaimova5@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28.05.2022 г.

Редакционный совет:

Anand Ahuja	(Индия)
Nordin Simbak	(Малайзия)
Tetsuo Sasano	(Япония)
Ali O'zdemir	(Туркия)
Есаян А.М.	(Россия)
Арипова Т.У.	(Узбекистан)
Артикова М.А.	(Узбекистан)
Амонов М.К.	(Узбекистан)
Бадритдинова М.Н.	(Узбекистан)
Бобоев К.Т.	(Узбекистан)
Давлатов С.С.	(Узбекистан)
Дустова Н.К.	(Узбекистан)
Қаюмов А.А.	(Узбекистан)
Набиева Д.А.	(Узбекистан)
Пўлатов С.С.	(Узбекистан)
Рахматова Д.И.	(Узбекистан)
Саноева М.Ж.	(Узбекистан)
Сулаймонова Г.Т.	(Узбекистан)
Тўрақулов Р.И.	(Узбекистан)
Шодиккулова Г.З.	(Узбекистан)
Эгамова С.Қ.	(Узбекистан)
Юлдашева Д.Х.	(Узбекистан)
Убайдуллаева З.И.	(Узбекистан)
Нуруллоев С.О.	(Узбекистан)
Тиллаева Ш.Ш.	(Узбекистан)

Подписано в печать 20.08.2025.

Формат 60×84 1/8

Усл. П.л. 41,39

Заказ 104

Тираж 50 экз.

Отпечатано в типографии Шарк

140151, г. Бухары,

ул. Амира Темура, 18

КЛИНИКО-АНАМНЕСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ФАКТОРОВ РИСКА РАЗВИТИЯ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ У ДЕТЕЙ

Каримова Нилуфар Иргашевна¹, Шамсиев Фуркат Мухитдинович²,
Тожидинов Улугбек Абдулазизович³

¹– *Ташкентский государственный медицинский университет, Республика
Узбекистан*

²–*Республиканский специализированный научно-практический медицинский
центр Педиатрии МЗ РУз, Республика Узбекистан*

³–*Андижанский Государственный Медицинский институт, Андижан,
Республика Узбекистан*

Аннотация. Целью исследования было изучить характер клинических проявлений и факторы риска развития бронхиальной астмы у детей. Нами было обследовано 120 детей в возрасте от 5 до 15 лет с БА, находившихся на стационарном лечении в отделении пульмонологии РСНПМЦ Педиатрии МЗ РУз и аллергологии. При БА средней и тяжёлой степени наблюдается более длительное проявление одышки, пероральных хрипов, влажного кашля и влажных хрипов в легких, эмфизематозное расширение легких с обеих сторон с горизонтальным стоянием ребер. При наличии выраженного бронхоспазма были более выражены симптомы интоксикации, дыхательной недостаточности, что проявляется длительными клиническими признаками заболевания. Среди основных факторов риска развития БА можно выделить наследственную отягощённость, особенности питания матери в период беременности и лактации, ранний перевод ребенка на смешанное и искусственное вскармливание, неблагоприятное течение пери-, интранатального периодов и коморбидный фон.

Ключевые слова: бронхиальная астма, факторный анализ, клиника, анамнез, одышка, дети.

БОЛАЛАРДА БРОНХИАЛ АСТМАНИНГ ХАВФ ОМИЛЛАРИНИ КЛИНИК ВА АНАМНЕСТИК ХУСУСИЯТЛАРИ

**Каримова Нилуфар Иргашевна¹, Шамсиев Фуркат Мухитдинович²,
Тожидинов Улугбек Абдулазизович³**

¹-Тошкент Давлат тиббиёт университети, Ўзбекистон Республикаси

*²-Ўзбекистон Республикаси Соғлиқни сақлаш вазирлиги Республика
ихтисослаштирилган Педиатрия илмий-амалий тиббиёт маркази, Тошкент,
Ўзбекистон*

³-Андижон Давлат Тиббиёт Институти, Андижон, Ўзбекистон Республикаси

Аннотация. Тадқиқотнинг мақсади болаларда бронхиал астма ривожланишининг клиник кўринишлари ва хавф омилларини ўрганиш эди. РИПИАТМ илмий-тадқиқот марказининг пулмонология ва аллергология бўлимида стационар даволанаётган астма билан касалланган 5 ёшдан 15 ёшгача бўлган 120 болани текширдик. Ўртача ва оғир астмада нафас қисилиши, оғиз хириллаши, нам йўтал ва ўпкада хўл хириллаш, горизонтал коворға билан иккала томонда эмфизематоз ўпка кенгайиши узоқроқ намоён бўлади. Оғир бронхоспазм мавжуд бўлганда, интоксикация ва нафас олиш етишмовчилиги белгилари янада аниқроқ бўлди, бу касалликнинг узоқ муддатли клиник белгилари билан намоён бўлади. Астма ривожланишининг асосий хавф омиллари орасида ирсий мойиллик, хомиладорлик ва лактация даврида онанинг овқатланиши, болани аралаш ва сунъий озиклантиришга эрта ўтказиш, пери-, интранатал даврларнинг ноқулай кечиши ва қўшма фон мавжуд.

Калит сўзлар: бронхиал астма, омилларни таҳлил қилиш, клиникаси, касаллик тарихи, нафас қисилиши, болалар.

CLINICAL AND ANAMNESTIC CHARACTERISTICS OF RISK FACTORS FOR BRONCHIAL ASTHMA IN CHILDREN

Shamsiev Furkat Mukhitdinovich¹, Karimova Nilufar Irgashevna², Tozhidinov
Ulugbek Abdulazizovich³

¹-Republican Specialized Scientific and Practical Medical Center of Pediatrics of the
Ministry of Health of the Republic of Uzbekistan, Tashkent, Uzbekistan

² - Tashkent State Medical University, Republic of Uzbekistan

³-Andijan State Medical Institute, Andijan, Uzbekistan

Abstract. The aim of the study was to study the nature of clinical manifestations and risk factors for the development of bronchial asthma in children. We examined 120 children aged 5 to 15 years with asthma who were undergoing inpatient treatment at the Department of Pulmonology of the Russian National Research Center for Pediatrics of the Ministry of Health of the Republic of Uzbekistan and Allergology. In moderate to severe asthma, there is a longer manifestation of shortness of breath, oral wheezing, wet cough and wet wheezing in the lungs, emphysematous lung enlargement on both sides with horizontal rib standing. In the presence of severe bronchospasm, the symptoms of intoxication and respiratory failure were more pronounced, which is manifested by long-term clinical signs of the disease. Among the main risk factors for the development of asthma are hereditary burden, maternal nutrition during pregnancy and lactation, early transfer of the child to mixed and artificial feeding, unfavorable course of peri-, intranatal periods and comorbid background.

Key words: bronchial asthma, factor analysis, clinic, medical history, dyspnea, children.

Введение. Бронхиальная астма (БА) – одна из наиболее распространенных хронических патологий детского возраста и занимает видное

место в структуре аллергических заболеваний, удельный вес которого среди прочих аллергических заболеваний составляет до 50-70%. Распространенность БА в мире, по данным ISAAC (International Study of Asthma and Allergies in Childhood) (2016) и ECRHS (European Community Respiratory Health Survey), достигает 10-15% из них детей – до 150 млн. Распространенность БА среди детского населения, по данным эпидемиологических исследований, достигает в среднем 5- 10% (в США 6-8%). В Узбекистане БА признана наиболее частой хронической патологией легких у детей, она занимает 5%. За 2015 г. летальность от БА в мире составила 0,4 млн. человек, за 25 лет летальность снизилась на 26,7%, но возросла заболеваемость. У 70% детей с БА легкое течение, около 25% - средней тяжести и у 5% - тяжелое. Большинству больных диагноз выносят на 2–6 лет позже начала заболевания, что ухудшает ее течение. Наследственность БА неоспорима, кровные родственники половины пациентов БА имеют аллергические патологии и БА. Риск возникновения аллергии в семье без аллергической наследственности равен 20%, возрастает до 50% если в семье один родитель – аллергик и до 75%, если оба родителя аллергики.

Цель исследования. Изучить характер клинических проявлений и факторы риска развития бронхиальной астмы у детей.

Материалы и методы исследования. В исследовании приняли участие 120 пациентов в возрасте от 5 до 15 лет с диагнозом бронхиальной астмы (БА), проходивших стационарное лечение в отделениях пульмонологии и аллергологии Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра педиатрии МЗ РУз. Распределение по степени тяжести заболевания показало следующее:

- легкая персистирующая форма БА выявлена у 35,8% пациентов (43);
- среднетяжелая персистирующая форма — у 35% детей (42);
- тяжелая персистирующая форма — у 29,6% (35).

Контрольная группа включала 20 здоровых детей аналогичного возраста.

Результаты исследования. Своевременность госпитализации и предоставление медицинской помощи оказывают значительное влияние на тяжесть течения и исходы БА. Следует отметить, что пациенты поступали на лечение и обследование в разные сроки от начала заболевания. Анализ этих данных показал, что большинство больных поступали на 3-5 день болезни, причём 62 пациента (51,6%) — после неэффективного домашнего лечения.

Известно, что важными факторами, влияющими на состояние здоровья и развитие ребенка, являются особенности акушерского анамнеза, состояние ребенка при рождении и его развитие до начала текущего заболевания. Анализ полного анамнеза обследованных детей выявил наиболее часто встречающиеся факторы риска (см. табл. 1). Согласно таблице, большинство пациентов с БА — 59 (49,2%) — родились после первой беременности, у 45 (37,5%) случаев — после второй или третьей беременности, и у 14 (11,6%) — после четвертой и более. У 104 (86,6%) матерей, обследованных в рамках исследования, были выявлены различные осложнения беременности. У 96 (80,0%) матерей отмечались ОРЗ во время беременности. У 99 (82,5%) матерей имелась легкая или умеренно тяжелая анемия во время беременности. Недоношенность и рождение в асфиксии наблюдались у 9 (7,2%) и 26 (21,6%) детей соответственно. В рамках исследования зафиксированы перинатальные и интранатальные патологические симптомы у детей, которые выступают в качестве факторов риска, влияющих на развитие БА. Согласно анализу, наиболее высокий риск возникновения БА связан с наличием осложнений течения беременности ($RR=1,05$; $OR=5,08$), перенесенными заболеваниями во время беременности ($RR=1,6$; $OR=4,2$) и искусственным вскармливанием ребенка ($RR=1,7$; $OR=2,6$).

Таблица 1.

Факторный анализ риска вероятности развития БА у обследованных детей, ($OR=RR$)

Факторы риска	Практически и здоровые n=20		БА n=120		P	OR	RR
	абс	%	абс	%			
Родились от: I беремен	8	40,0	58	49,1	>0,05	0,91	0,95
II -III беременности	9	45,0	45	37,5	>0,05	0,55	0,8
IV и более беремен.	3	15,0	14	11,6	>0,05	0,7	0,86
Осложнения течения настоящей беремен.: токсикозы I-II-й половины	9	45,0	104	86,6	>0,05	5,08	1,05
Анемия I-II степени	17	85,0	100	83,3	>0,05	0,87	0,98
Заболевания матери во время беремен: ОРИ	8	40,0	96	80,0	>0,05	4,28	1,66
Патологическое течение родов	6	30,0	48	40,0	<0,01	1,69	1,41
Родились: недоношенными	3	15,0	8	6,6	<0,01	0,34	0,72
в асфиксии	6	30,0	26	21,6	<0,01	0,64	0,72
Питание до года: - естественное	13	65,0	56	46,6	<0,01	0,55	0,78
- искусственное	2	10,0	28	23,3	>0,05	2,64	1,71
- смешанное	5	25,0	42	35,0	>0,05	1,8	1,52

В формировании БА большое значение придается наследственной предрасположенности. В связи с этим мы подробно изучили анамнез 120 семей наблюдавшихся нами групп. В таблице 2 приведены данные о выявленных формах аллергических заболеваний. Наследственная предрасположенность к аллергическому фонду у детей с БА обнаружена в два раза чаще. Аллергические заболевания отмечались у 78,3% (94) матерей и у 38,3% (96) отцов. В целом у наблюдавшихся детей удалось выявить наследственную отягощенность по

аллергическим заболеваниям, причем чаще по материнской линии, которая составила 45,0% (54), чем со стороны отца 40,0% (48). У некоторых детей отмечалась двусторонняя наследственная отягощенность аллергическими заболеваниями 31,6% (38). Также был выявлен факт курения родителей при ребенке у 63,0% (75).

Таблица 2.

Роль наследственной отягощенности по аллергическим заболеваниям у обследованных детей, (OR= RR)

Анализируемые показатели	Практически здоровые		БА n= 120		P	OR	RR
	абс.	%	абс.	%			
Аллергическая отягощенность у матери	7	35,0	94	78,3	>0,01	2,93	1,63
Аллергическая отягощенность у отца	3	15,0	46	38,3	>0,01	3,65	2,38
Двусторонняя отягощенность	2	10,0	38	31,6	>0,01	1,22	2,33
По линии матери	5	25,0	54	45,0	>0,01	2,65	1,03
По линии отца	4	20,0	48	40,0	>0,01	1,78	1,25
Курение родителей	7	35,0	75	62,5	>0,01	2,02	1,47

Факторный анализ наследственной предрасположенности показал, что наиболее высокий риск развития БА связан с наличием аллергических заболеваний у родителей (RR=2,3; OR=3,6) и курением родителей (RR=1,4; OR=2,05). На тяжесть состояния обследованных больных существенно влияет неблагоприятный преморбидный фон и сопутствующие патологии. Так, у детей с БА было выявлено: анемия I-II степени у 72,5% (87), остаточные явления рахита — у 45,8% (55), и атопический дерматит — у 70,0% (84). Среди сопутствующих заболеваний у ЛОР-органов у 83,3% (100) больных с БА обнаружены патологии. У 54 (83,1%) обследуемых пациентов с БА отмечались

заболевания ЛОР-органов, у 30,0% (25) — БЭНП, и у 12,5% (15) — избыточный вес. Анализ факторов фона и сопутствующих патологий показал, что наибольший риск развития БА связан с наличием остаточных явлений рахита (RR=1,8; OR=2,6), атопического дерматита (RR=2,04; OR=8,6) и заболеваний ЛОР-органов (RR=1,5; OR=2,9) (см. табл. 3).

Таблица 3.

Факторный анализ фонового состояния и сопутствующей патологии у обследованных детей, (OR= RR)

Фоновые заболевания	Практически здоровые n=20		БА n= 120		P	OR	RR
	абс	%	абс	%			
Анемия I-II	8	40,0	87	72,5	>0,01	1,03	0,25
Остаточные явления рахита	15	25,0	55	45,8	>0,01	2,57	1,85
Атопический дерматит	2	10,0	84	70,0	>0,01	8,65	2,04
Избыточный вес	4	20,0	15	12,5	>0,01	1,6	1,42
БЭНП	3	15,0	18	27,6	>0,01	1,71	1,5
Заболевания ЛОР органов	5	25,0	100	83,3	>0,01	2,9	1,5

Данные вновь подтверждают, что дети с различной степенью выраженности фоновых состояний и сопутствующих патологий находятся в группе риска по развитию БА. Основными жалобами родителей всех госпитализированных детей были кашель с преимущественно слизистой мокротой, часто возникающий при пробуждении, и одышка. Также отмечались снижение аппетита у 90,0% (108), вялость у 93,3% (112), приступы удушья у 80,0% (96), пероральные хрипы у 80,0% (96), потливость у 50,0% (60) и

головная боль у 45,0% (54) пациентов. Основным клиническим признаком БА у всех 120 пациентов (100%) была экспираторная одышка, сопровождавшаяся участием вспомогательных мышц при дыхании. Частота дыхания у детей до 8 лет превышала 45 вдохов в минуту, а у детей старше 10 лет — более 48 вдохов в минуту. Продолжительность одышки составляла в среднем $4,2 \pm 0,2$ суток.

Признаки гипоксии (цианоз носогубного треугольника) фиксировали у 49,1% (59) больных продолжительностью $5,5 \pm 0,3$ суток. Пероральные хрипы наблюдались у всех детей больных БА (100%), продолжительность их составила $5,2 \pm 0,2$ суток. Перкуторные изменения в легких отмечались у 51 пациента и составили 43,1%. Аускультативно у 70 пациентов с БА (58,3%) выявлялось жесткое дыхание, а также наблюдались разнокалиберные влажные хрипы, продолжавшиеся в среднем 6-7 суток. У 50 больных (41,7%) прослушивались свистящие сухие хрипы, продолжительность которых составляла $6,5 \pm 0,3$ суток. Согласно рентгенологическим данным органов дыхания, у большинства пациентов, поступивших в первые дни заболевания, выявлялось эмфизематозное расширение легких с обеих сторон и горизонтальное положение ребер у 60%, а также выраженный сосудистый рисунок у 49,2%. У всех больных зафиксированы инфильтративные усиленные изменения в корнях легких с признаками деструктивных изменений их рентгеноморфологической структуры.

Выводы. На основе полученных данных можно сделать вывод, что при среднем и тяжелом течении БА наблюдается более продолжительное проявление одышки, пероральных хрипов, влажного кашля и влажных хрипов в легких, а также эмфизематозное расширение легких с обеих сторон и горизонтальное расположение ребер. При выраженном бронхоспазме проявляются более выраженные симптомы интоксикации и дыхательной недостаточности, что проявляется длительными клиническими признаками заболевания. Среди основных факторов риска развития БА выделяют

наследственную предрасположенность, особенности питания матери во время беременности и лактации, ранний перевод ребенка на смешанное и искусственное вскармливание, неблагоприятное течение пери- и интранатального периодов, а также наличие коморбидных состояний.

Литература

1. Балаболкин И.И. Бронхиальная астма у детей // «Медицинское информационное агентство». – 2023. – 144 с.
2. Геппе, Н.А. Актуальность проблемы бронхиальной астмы у детей // Педиатрия. — 2021. — Т. 91, №3. — С. 76—82.
3. А.С. Белевского. Глобальная стратегия лечения и профилактики бронхиальной астмы (перевод 2014 г.) // Российское респираторное общество. - 2020. – 148 с.
4. Желенина Л. А. Роль перинатальных факторов риска в формировании различных фенотипов бронхиальной астмы у детей: Тезисы XV Российского конгресса "Инновационные технологии в педиатрии и детской хирургии" с международным участием // Российский вестник перинатологии и педиатрии. - , 2020. - Том 61 N4. - С. 141
5. Жукова О. В. Концепция факторов риска в оценке влияния "атипичных" возбудителей на формирование бронхиальной астмы у детей с острым и рецидивирующим обструктивным бронхитом: научное издание // Российский медицинский журнал. - , 2019. - Том 22 N2P220162. - С. 77-81.
6. Лебеденко А. А. Особенности клинического течения бронхиальной астмы у детей различного возраста // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. – 2021. – №. 7(2). – С. 198-200.
7. GINA 2025 Report, Global Strategy for Asthma Management and Prevention. - The Global Initiative of Asthma. - [URL:https://ginasthma.org/download/832/](https://ginasthma.org/download/832/)

8. Am. J. Respir. Crit. Care Med. Weinmayr G., Weiland S. K., Björkstén B. Atopic sensitization and the international variation of asthma symptom prevalence in children // – 2022. – Vol. 176, № 6. – P. 565-574